

ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛЫ АҚЫНЫ ЖӘНЕ ОЙШЫЛЫ – АБАЙ ҚҰНАНБАЙҰЛЫ

Абдикамалов Саятжан Беркин ұлы

Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті

Қазақ тілі және әдебиеті бағытының 1-курс студенті

Ғылыми жетекшісі: Байзаков Жандос Абдазимович (PhD)

sayatalmatov@gmail.com

Аннотация: Бұл мақалада қазақ халқының ұлы ақыны, ойшылы және ағартушысы Абай Құнанбайұлының өмірі, шығармашылық мұрасы мен философиялық көзқарастары жан-жақты қарастырылады. Абайдың әдебиетке қосқан үлесі, оның өлеңдері мен қара сөздерінің мәні, адамгершілік пен білімге үндейтін идеялары терең талданады. Сондай-ақ, Абай мұрасының қазіргі заманғы қоғам мен жастар тәрбиесіндегі маңызы ашылады.

Кілтті сөздер: Абай Құнанбайұлы, философия, өлең, қара сөз, ағартушылық, мәдениет, руханият, адамгершілік.

Abstract: This article provides a comprehensive analysis of the life, creative heritage, and philosophical views of the great Kazakh poet, thinker, and educator Abai Qunanbaiuly. It deeply examines Abai's contribution to literature, the meaning of his poems and prose, and his ideas promoting morality and enlightenment. The article also reveals the significance of Abai's legacy in modern society and its role in the moral education of youth.

Keywords:

Abai Qunanbaiuly, philosophy, poetry, prose, enlightenment, culture, spirituality, morality.

Қазақ халқының рухани әлемінде Абай Құнанбайұлының орны ерекше. Ол тек өз заманының ғана емес, күллі адамзат мәдениетінің биік шыңына көтерілген тұлға.

Абай шығармалары қазақ халқының жүрегінен мәңгілік орын алған. Ақынның ойшылдық және ағартушылық көзқарастары ұлттың рухани жаңғыруына себеп болды.

Абайдың әдебиеттегі рөлі тек поэзиямен шектелмейді, ол – ұлттық сананың, этикалық және философиялық ойдың негізін қалаушы.

Абай 1845 жылы Шыңғыстау өңірінде дүниеге келген. Ол балалық шағынан зерек, білімге құштар болып өсіп, шығыстың классикалық әдебиетімен және орыс әдебиетімен ерте танысқан.

Семейде оқып жүрген кезінде орыс мәдениеті мен ғылымының озық өкілдерінің еңбектерін зерттеді. Бұл оның дүниетанымының қалыптасуына зор әсер етті.

Абай өмір бойы халқының рухани көтерілуін, білім мен парасатқа жетуін армандады. Оның шығармаларында адам мен қоғам, рух пен сана, махаббат пен әділет идеялары қатар өріледі.

Абайдың өлеңдері — адам жанының айнасы. Ол адам болмысының ең терең сырларын көркем тілмен жеткізді. Ақынның “Ғылым таппай мақтанба”, “Интернатта оқып жүр”, “Ескендір”, “Масғұт” сияқты шығармалары адамның рухани жетілуі мен ізгілікті өмір сүрудің жолын үйретеді. Абайдың әрбір өлеңінде ақыл, жүрек, қайрат бірлігінің маңызы айтылған. Ол “Толық адам” ұғымы арқылы нағыз адам болудың өлшемін көрсетіп, адам өмірінің басты мақсаты — өзінді тану және қоғамға пайда келтіру екенін дәлелдейді.

Абайдың “Қара сөздері” — философиялық ойдың биік үлгісі. Бұл еңбектерінде ақын адамгершілік, дін, тәрбие, имандылық, еңбек және ғылым туралы өз көзқарасын білдіреді.

Мысалы, “Отыз сегізінші сөзінде” ол дінді соқыр сенім ретінде емес, ақыл мен ізгілікке бастайтын рухани жол ретінде қарастырады. “Он тоғызыншы” және “Жиырма жетінші” сөздерінде ол халықтың кемшіліктерін сынға алып, жалқаулық, өсек, өтірік, мақтаншақтық сияқты мінездерден арылуға үндейді.

Абайдың бұл туындылары бүгінгі күнге дейін тәрбиелік және философиялық маңызын жоғалтқан жоқ.

Абайдың тіл шеберлігі де ерекше. Ол қазақ поэзиясына жаңа тыныс әкеліп, сөз өрнегін байытты.

Ақын тілі көркем, ойы терең, бейнелеу құралдары мол. Ол бұрын-соңды қазақ әдебиетінде кездеспеген жаңа ұғымдар мен ойларды енгізді. Абайдың шығармалары қазақ тілінің мүмкіндігін арттырып, оның көркемдік қуатын көрсетті.

Оның “Желсіз түнде жарық ай”, “Көзімнің қарасы”, “Сегіз аяқ” өлеңдері әуенмен үйлесіп, халықтық поэзияның жаңа белесін ашты.

Абайдың замандастары оның даналығын жоғары бағалады. Шоқан Уәлиханов, Ыбырай Алтынсарин сияқты ағартушылармен рухтас болған Абай

қазақ халқының мәдениетінде жаңа дәуірдің негізін қалады. XX ғасырдың басындағы алаш зиялылары – Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан, Міржақып Дулатов оның ағартушылық дәстүрін жалғастырып, Абай идеясын ұлттық қозғалыстың рухани өзегіне айналдырды.

Олар Абайды “ұлт ұстазы” деп танып, оның сөзін халық санасын оятуға пайдаланды.

Қазіргі таңда да Абай мұрасы өзекті. Оның “қара сөздері” мен өлеңдері жастар тәрбиесінде, ұлттық идеологияда маңызды орын алады. Абайдың “адам бол” қағидасы – адамзаттың мәңгілік құндылығы. Ол әрбір адамды еңбексүйгіштікке, білімге ұмтылуға, әділет пен мейірімге шақырады. Абайдың ойлары тек қазақ халқына ғана емес, бүкіл адамзатқа ортақ рухани қазына болып қала береді.

Бүгінгі Қазақстан қоғамында Абай идеялары білім мен мәдениеттің, ұлттық рух пен адамгершіліктің негізін құрайды.

Абайдың шығармашылығын зерттеу – ұлттың рухани түп-тамырын тану. Абайдың мұрасын ұғыну арқылы біз өз болмысымызды, мәдениетіміздің тереңдігін және ұлттық кодымызды түсінеміз.

Сол себепті Абайды тану – өзімізді тану, Абайды сүю – өз халқымызды сүю дегенмен тең.

Оның есімі мен ілімі уақыт өткен сайын жаңа мағына алып, әр дәуірдің рухани сұранысына жауап беріп келеді.

Қорыта айтқанда, Абай Құнанбайұлы – ұлттың рухани жұлдызы. Ол өз халқының ой-санасын жаңа биікке көтеріп, адамзат мәдениетіне өлшеусіз үлес қосты. Абайдың даналығы мен адамгершілік қағидалары мәңгілік құндылықтар болып қала береді. Оның өлеңдері мен қара сөздері – өмірдің айнасы, оның есімі – қазақ халқының мәңгілік мақтанышы. Абайды оқу – адам болуды үйрену, Абайды тану – өмірдің мәнін түсіну.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ: (REFERENCES)

1. Абай Құнанбайұлы. Шығармалар жинағы. – Алматы: Жазушы, 2005.
2. Есім. Ғ. Хакім Абай. – Алматы: Рауан, 1994.
3. Қазақстан”: Ұлттық энциклопедия. – Алматы: Қазақ энциклопедиясы, 1998.
4. Мырзахметов М. Абай және XIX ғасырдағы қазақ әдебиеті. – Алматы, 1994.
5. Нысанбаев Ә. Қазақ мәдениетінің философиялық негіздері. – Алматы, 2001.
6. Сыздық Р. Абайдың сөз өрнегі. – Алматы: Ғылым, 2004.